

COPILUL ȘI DREPTURILE SALE

MARIAN Gina Mariana

profesor învățământ primar,
Școala Gimnazială Gh.Lazăr, Zalău, România

*„Este foarte clar că salvarea copiilor din întreaga lume
nu reprezintă o imposibilitate inerentă.
Acest lucru devine imposibil
doar dacă refuzăm să-l realizăm.”
(Eglantyne Jebb)*

Summary. *Children have rights wherever they are - at home with their natural parents, in substitute families, in care institutions or at school. Parents and families, professional groups working with children, but also any responsible citizen should know about the existence of these rights. It is the police and judges who are empowered to apply the law, but everyone (especially those who work with children) have an obligation to report cases of child abuse or neglect. Local and central public authorities have the obligation to guarantee and promote the rights of the child.*

Keywords. *Child, guaranteeing the rights of the child, natural parents, surrogate families, abuse, neglect*

Drepturile copilului în România

Drepturile copilului sunt reglementate de Convenția asupra Drepturilor Copilului adoptată de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite la data de 20 noiembrie 1989. Convenția a fost asumată și de România prin adoptarea Legii nr.18/1990 pentru ratificarea Convenției cu privire la drepturile copilului (publicată în Monitorul Oficial nr.314 din 13 iunie 2001). Documentul definește drepturile și principiile dezvoltării normale a unui copil.

Copiii au drepturi oriunde s-ar afla - acasă la părinții naturali, în familii substitutive, în instituții de îngrijire sau la școală. Părinții și familiile, grupurile profesionale care lucrează cu copiii, dar și orice cetățean responsabil ar trebui să știe de existența acestor drepturi. Polițiștii și judecătorii sunt cei care au sarcina să aplice legea, dar toată lumea (în special cine lucrează cu copiii) are obligația să raporteze cazuri de abuz sau neglijență îndreptate asupra copiilor. Autoritățile publice locale și centrale au obligația de a garanta și promova drepturile copilului.

Drepturile copilului, așa cum sunt ele enunțate în Convenție:

1. Copilul are dreptul la stabilirea și păstrarea identității sale.
2. Copilul are dreptul de a menține relații personale și contacte directe cu părinții, rudele, precum și cu alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament.
3. Copilul care a fost separat de ambii părinți sau de unul dintre aceștia, printr-o măsură dispusă în condițiile legii are dreptul de a menține relații

- personale și contacte directe cu ambii părinți, cu excepția situației în care acest lucru contravine interesului superior al copilului.
4. Copilul ai cărui părinți locuiesc în state diferite are dreptul de a întreține relații personale și contacte directe cu aceștia, cu excepția situației în care acest lucru contravine interesului superior al copilului.
 5. Copilul are dreptul de a primi o educație care să îi permită dezvoltarea, în condiții nediscriminatorii, a aptitudinilor și personalității sale.
 6. Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge și de a beneficia de serviciile medicale și de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a acestui drept.
 7. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva exploatării și nu poate fi constrâns la o muncă ce comportă un risc potențial sau care este susceptibilă să îi compromită educația ori să îi dăuneze sănătății sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale.
 8. Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală și socială.
 9. Copilul are dreptul de a beneficia de asistență socială și de asigurări sociale, în funcție de resursele și de situația în care se află acesta și persoanele în întreținerea cărora se găsește.
 10. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva folosirii ilicite de stupefiante și substanțe psihotrope, așa cum sunt acestea definite de tratatele internaționale în materie.
 11. Copilul are dreptul la protecție împotriva oricărei forme de exploatare;
 12. Copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor.
 13. Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice și a vieții sale intime, private și familiale. Este interzisă orice acțiune de natură să afecteze imaginea publică a copilului sau dreptul acestuia la viață intimă, privată și familială.
 14. Copilul are dreptul la libertate de exprimare. Părinții sau după caz alți reprezentanți legali ai copilului, persoanele care au în plasament copii precum și persoanele care prin natura funcției promovează și asigură respectarea drepturilor copiilor au obligația de a le asigura informații, explicații și sfaturi în funcție de vârsta și gradul de înțelegere al acestora precum și de a le permite să-și exprime punctul de vedere, ideile și opiniile.
 15. Copilul capabil de discernământ are dreptul de a-și exprima liber opinia sa asupra oricărei probleme care îl privește. În orice procedură judiciară sau administrativă care îl privește, copilul are dreptul de a fi ascultat. Este obligatorie ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani. Cu toate

acestea poate fi ascultat și copilul care nu a împlinit vârsta de 10 ani dacă autoritatea competentă apreciază că audierea lui este necesară pentru soluționarea cauzei.

16. Copilul are dreptul la libertate de gândire, de conștiință și religie. 1) Părinții îndrumă copilul, potrivit propriilor convingeri, în alegerea unei religii, în condițiile legii, ținând seama de opinia, vârsta și de gradul de maturitate ale acestuia, fără a-l putea obliga să adere la o anumită religie sau la un anumit cult religios. (2) Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani are dreptul să își aleagă liber confesiunea religioasă."
17. Copilul are dreptul la libertate de asociere, în structuri formale și informale, precum și dreptul la libertatea de întrunire pașnică, în limitele prevăzute de lege.
18. Copilul aparținând unei minorități etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viață culturală proprie, la declararea apartenenței sale religioase, la practicarea propriei sale religii, precum și dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alți membri ai comunității din care face parte.
19. Copilul are dreptul la respectarea personalității și individualității sale și nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante.
20. Copilul are dreptul la odihnă și vacanță.
21. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva oricăror forme de violență, neglijență, abuz sau rele-tratamente.
22. Copilul are dreptul să crească alături de părinții săi. Copilul are dreptul să fie crescut într-o atmosferă de afecțiune și de securitate materială și morală.
23. Orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de ocrotirea părinților săi sau care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora, are dreptul la protecție alternativă.
24. Copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale fundamentale;
25. Copilul este informat asupra drepturilor sale precum și asupra modalităților de exercitare a acestora.

Sistemul drepturilor copilului în România

În România, drepturile copilului fac în prezent obiectul Legii nr.272/2004, o lege aliniată la acquis-ul comunitar, în concordanță cu convențiile internaționale în domeniu. În România autoritățile publice, organismele private autorizate, precum și persoanele fizice și persoanele juridice responsabile de protecția copilului sunt obligate să respecte și să garanteze drepturile copilului stabilite prin Constituție și lege, în concordanță cu prevederile Convenției. De asemenea,

drepturile copiilor se completează cu alte acte internaționale în materie, la care România este parte: pe lângă Convenția asupra Drepturilor Copilului, sistemul legislativ al drepturilor copilului în România este completat de către Legea nr.272/2004 și de către Convenția de la Lanzarote pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale, convenție care a fost ratificată de către România în 2011.

Carențe ale modului de implementare a drepturilor copilului

Există o serie de probleme în legătură cu drepturile copilului care afectează mai ales copiii ai căror părinți sunt în divorț:

- Discriminarea în instanță a părinților de sex masculin cu privire la încredințarea minorilor. Deși legea le dă acestora teoretic șanse egale de a primi încredințarea minorilor, într-o proporție covârșitoare, părinții de sex feminin primesc încredințarea minorilor. Cazurile de încredințare a minorilor către tată sunt în general acelea în care mama nu este de găsit, este plecată din țară sau este decedată.
- Lipsa cursurilor de specializare pentru magistrații implicați în cauze cu minori.
- Practica neunitară a instanțelor de judecată cu privire la programele de legături personale.
- Lipsa unei metodologii de lucru care să stea la baza evaluării fenomenului alienării părintești, sau a sindromului Stockholm ce afectează mulți copii, în urma divorțului.
- Lipsa unei metodologii de audiere a minorului în instanță.
- Lipsa normelor metodologice de aplicare a Legii nr.272/2004.

Inițiative importante ale societății civile din România

- Linia Verde (telefon gratuit pentru raportarea abuzurilor împotriva copiilor)
- Telefonul Verde - Informare și Consiliere: 0800-8-200-200
- Organizația "Salvați Copiii"

În vederea socializării copiilor școlari se pun în evidență următoarele idei:

- drepturile omului și valorile democratice trebuie învățate și privite în perspectivă mondială;
- cultivarea acestor drepturi nu va fi eficace, dacă școala nu cunoaște un climat democratic.
- educarea drepturilor omului se va realiza în etape, în funcție de vârstă și de dezvoltarea psihologică a elevilor: la copiii având între 5 și 7 ani accesul se pune pe cooperare; de la 8 la 11 ani pe dezvoltarea toleranței; între 11-15 ani pe achiziția cunoștințelor de bază în materie de drepturile omului; între 11-19 ani pe promovarea unor acțiuni în colectivitate.
- drepturile omului și valorile democratice trebuie promovate și cultivate prin întregul proces de învățământ, nu numai la activitățile de educație moral-civilă.

Prin sintagma „drepturile omului” se înțelege, general, raportarea la drepturile legale de natura noastră, fără de care nu am ști să trăim ca ființe umane. Drepturile omului ne permit să dezvoltăm și să folosim din plin calitățile noastre umane, inteligența, talentele, conștiința noastră și să răspundem nevoilor noastre spirituale și de altă natură.

Ele decurg din aspirația crescândă a umanității la o viață în care demnitatea și valoarea fiecăruia să fie respectate și protejate. Refuzul drepturilor omului și al libertăților sale fundamentale nu este numai o tragedie personală, ci conține și germenii agitației sociale și politice.

Respectul drepturilor omului și al demnității umane constituie fundamentul libertății, dreptății și păcii în lume. Întreaga omenire este răspunzătoare de asigurarea drepturilor omului în general și al copilului în special.

Declarația Drepturilor Copilului adoptată cu unanimitate de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în anul 1959 prevede:

1. Dreptul la egalitate fără deosebire sau discriminare de rasă, de religie, de origine sau de sex.
2. Dreptul la ocrotire socială care îi permite dezvoltarea sănătoasă și normală pe plan fizic, intelectual, moral, spiritual și social.
3. Dreptul la un nume și la o naționalitate.
4. Dreptul la o alimentație sănătoasă, la o locuință și la îngrijire medicală.
5. Dreptul la îngrijire specială în caz de invaliditate.
6. Dreptul la dragoste, înțelegere, protecție.
7. Dreptul la o educație gratuită, la activități recreative și de timp liber.
8. Dreptul la securitate imediată în caz de catastrofe.
9. Dreptul la protecție împotriva oricărei forme de neglijență, cruzime și exploatare.
10. Dreptul la protecție și dreptul la o educație în spiritul prieteniei între popoare, al păcii, al fraternității.

Convenția cu privire la drepturile copilului precizează că: Statele părți recunosc dreptul oricărui copil la un nivel de viață adecvat dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale și sociale.

Părinților și oricărei alte persoane care are în grija un copil le revine în primul rând responsabilitatea de a asigura, în limita posibilităților și a mijloacelor financiare, condițiile de viață necesare dezvoltării copilului.

Ținând seama de condițiile naționale și în limita mijloacelor lor, statele părți vor adopta măsurile corespunzătoare pentru a ajuta părinții și alte persoane care au în grijă un copil să valorifice acest drept și vor oferi, în caz de nevoie, o asistență materială și programe de sprijin, în special în ceea ce privește alimentația, îmbrăcămintea și locuința.

Statele părți recunosc dreptul copilului la educație și în vederea asigurării exercitării acestui drept în mod progresiv și pe baza egalității de șanse în special:

- a) vor face învățământul primar obligatoriu și gratuit pentru toți;
- b) vor încuraja diferite forme de învățământ secundar, le vor face deschise și accesibile oricărui copil și va lua măsuri corespunzătoare, cum sunt instituirea gratuității învățământului și acordarea unui ajutor financiar în caz de nevoie;
- c) vor asigura tuturor accesul la învățământul superior în funcție de capacitatea fiecăruia, prin toate mijloacele adecvate;
- d) vor face deschise și accesibile tuturor copiilor informarea și orientarea școlară și profesională;
- e) vor lua măsuri pentru a încuraja frecventarea școlii cu regularitate și reducerea ratei de abandonare a școlii.

- Drepturile copilului trebuie știute și respectate de toată lumea. Ele sunt compuse din diferite tratate și convenții internaționale (ex. Convenția Drepturilor Copilului) dar și din legi la nivel național (ex. legea 272/2004). Nerespectarea drepturilor copilului atrage după sine pedepse penale.
- **Drepturile copilului reflectate în legislația românească**
- Drepturile copilului, așa cum sunt ele stipulate în legislația românească, pot fi grupate în trei mari grupe, în funcție de rolul lor: drepturi de protecție, drepturi de dezvoltare și drepturi de participare.

1. Drepturile de protecție

- Drepturile de protecție se referă la legislația care protejează copiii împotriva unor situații de risc (ex. transferul ilegal în străinătate, violența, abuz sau neglijare din partea părinților sau a îngrijitorilor săi, abuz sexual sau de altă natură, implicarea în traficul de substanțe ilicite și traficul de copii).
- Protecția legislativă se aplică și în cazul copiilor aflați în situații vulnerabile: copii refugiați, copii cu dizabilități, copii aparținând minorităților naționale, precum și copii aflați în zone de conflict armat. Justiția protejează și relațiile copilului cu familia. Copiii au dreptul să își cunoască părinții, să fie îngrijiți de ei. Copiii nu pot fi separați de aceștia în mod abuziv.
- **Copiii au dreptul să fie protejați împotriva:**
 - oricăror forme de violență, abuz, rele tratamente sau neglijență (art.85);
 - transferului ilicit în străinătate și a nereturnării (art.99);
 - exploatării economice (art.87);
 - exploatării sexuale și a violenței sexuale (art.99);
 - folosirii ilicite de stupefiante și substanțe psihotrope (art.88);

- răpirii și traficării în orice scop și sub orice formă (art.99);
- pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante (art.28 și 90);
- lipsirii, în mod ilegal, de elementele constitutive ale identității sale sau de unele dintre acestea (art.8.5);
- copilul este înregistrat imediat după naștere și are de la această dată dreptul la un nume, dreptul de a dobândi o cetățenie și, dacă este posibil, de a-și cunoaște părinții și de a fi îngrijit, crescut și educat de aceștia (art.8.2).
- Se acordă protecție specială:
 - copiilor refugiați (art.72);
 - copiilor cu dizabilități (art.46);
 - copiilor aparținând unei minorități naționale, etnice, religioase sau lingvistice (art.27);
 - copiilor aflați în zone de conflict armat (art.76.);
 - copiilor neînsoțiți de părinți sau de un alt reprezentant legal ori care nu se găsesc sub supravegherea legală a unor persoane (art.19);
 - copiilor care au săvârșit o fapta penală și nu răspund penal (art.80)
- În relația cu părinții, copiii au dreptul:
 - de a-și cunoaște părinții și de a fi îngrijiți și educați de aceștia (art.8.2 și art.30)
 - de a nu fi separați de părinți împotriva voinței acestora, cu excepția cazurilor expres și limitativ prevăzute de lege (art.33)
 - la protecție alternativă (art.39)
 - de a menține relații personale și contacte directe cu părinții, rudele, precum și cu alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament (art.14)

2. Drepturile de dezvoltare

- Drepturile de dezvoltare se referă la acea legislație care le permite copiilor să își dezvolte personalitatea, talentele, abilitățile mentale și fizice. Copiii au drepturi de dezvoltare intelectuală, precum dreptul la educație, drepturi medicale, ca dreptul la îngrijiri medicale, dreptul la asistență socială și dreptul la joacă.
- Părinții, sunt responsabili pentru asigurarea dezvoltării normale a copilului. Statul trebuie să ajute părinții în aceasta sarcină prin furnizarea unor facilități precum școli, spitale și alte instituții similare.
- Copiii beneficiază de următoarele drepturi de dezvoltare:
- Copiii au dreptul de a primi o educație care să le permită dezvoltarea, în condiții nediscriminatorii, a aptitudinilor și personalității lor (art.47).

- Copiii au dreptul să crească alături de părinții lor (art.30). Ambii părinți sunt responsabili pentru creșterea copiilor lor (art.31).
- Copiii au dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o pot atinge și de a beneficia de serviciile medicale și de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a acestui drept (art.43).
- Copiii au dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să le permită dezvoltarea fizică, mintală, spirituală, morală și socială (art.44).
- Copiii au dreptul de a beneficia de asistență socială și de asigurări sociale (art.45).
- Copiii au dreptul la odihnă și vacanță (art.49).

3. Drepturile de participare

- Drepturile de participare le acordă posibilitatea copiilor să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește viețile lor. Ei pot astfel să își exprime părerile, să discute problemele pe care le consideră importante, și să caute și să primească informații relevante pentru ei. În unele cazuri, legislația românească permite în mod explicit copiilor să aibă un cuvânt de spus după o anumită vârstă (de exemplu, copiii pot să-si aleagă propria religie la vârsta de 16 ani).
- În conformitate cu legislația românească, copilul în vârstă de peste 10 ani trebuie să fie consultat în toate procedurile juridice și administrative care îl privesc. Cu cât copilul avansează în vârstă, cu atât mai multe drepturi participative va avea.
- **Copiii au dreptul:**
 - să-și exprime liber opinia asupra oricărei probleme care îi privește (art.24);
 - să fie ascultați în toate procedurile care îi privesc (art.24);
 - dreptul de a fi ascultat îi conferă copilului posibilitatea de a cere și de a primi orice informație pertinentă, de a fi consultat, de a-și exprima opinia și de a fi informat asupra consecințelor pe care le poate avea opinia sa, dacă este respectată, precum și asupra consecințelor oricărei decizii care îl privește. (art.24.3).
 - la libertatea de exprimare (art.23);
 - la libertatea de gândire, de conștiință și de religie (art.25);
 - la libera asociere în structuri formale și informale, precum și libertatea de întrunire pașnică, în limitele prevăzute de lege (art.26);
 - la protejarea imaginii lor publice și a vieții lor intime, private și familiale (art.22);
 - să depună singuri plângeri referitoare la încălcarea drepturilor lor fundamentale (art.29, alin.1);

- copilul aparținând unei minorități naționale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viață culturală proprie, la declararea apartenenței sale etnice, religioase, la practicarea propriei sale religii, precum și dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alți membri ai comunității din care face parte (art.27.1);
- la împlinirea vârstei de 14 ani, copilul poate cere încuviințarea instanței judecătorești de a-si schimba felul învățaturii și al pregătirii profesionale (art.47.3);
- să conteste modalitățile și rezultatele evaluării și de a se adresa în acest sens conducerii unității de învățământ, în condițiile legii (art.48.3).

Drepturile universale ale copilului, pe scurt

La 20 noiembrie 1989 Adunarea Generala a Națiunilor Unite a adoptat Convenția Drepturilor Copilului. Convenția privind Drepturile Copilului încorporează, mai mult decât oricare alt document, întreg spectrul drepturilor omului – civile, politice, economice, sociale și culturale și prevede o dezvoltare completă a potențialului copilului într-o atmosferă de libertate, demnitate și justiție.

În România autoritățile publice, organismele private autorizate, precum și persoanele fizice și persoanele juridice responsabile de protecția copilului sunt obligate să respecte și să garanteze drepturile copilului stabilite prin Constituție și lege, în concordanță cu prevederile Convenției Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr.18/1990, republicată, și ale celorlalte acte internaționale în materie, la care România este parte.

Toți copiii sunt egali

- Fără discriminare, indiferent de rasă, culoare, sex, naționalitate sau etnie, limbă, religie, opinii politice, stare materială sau poziție socială, disabilități din naștere sau de orice alt fel.

Dreptul de a avea un nume și o naționalitate

- Copilul este îndreptățit să aibă un nume de familie, un prenume și o naționalitate. Dacă un copil este părăsit în spital, unitatea medicală are obligația de a raporta cazul poliției și autorităților locale, în scopul de a înregistra nașterea.

Dreptul la educație

- Statul român garantează accesul obligatoriu și gratuit la educație pentru toți copiii, fără discriminare. Părinții au obligația de a înscrie copiii la scoala și de a se asigura că aceștia nu lipsesc de la cursuri.

Libertatea de expresie

- Copilul este liber să primească și să dea mai departe orice informație care corespunde interesului lui. Părinții sau persoanele care au copii în îngrijire sunt obligați să ofere informații, sfaturi și explicații copiilor și să le

permite să își exprime propriile idei și păreri. Copiii sunt liberi să practice propria lor religie.

Dreptul la îngrijire medicală

- Accesul la servicii medicale și la medicamente este garantat de către stat. Părinții au obligația de a solicita asistența medicală necesară asigurării stării de sănătate a copilului.

Dreptul la îngrijire specială pentru copii cu dizabilități

- Pentru a îndepărta barierele sociale și economice din calea copiilor cu dizabilități și pentru a crea un mediu în care acești copii sunt acceptați de copiii de vârsta lor și în viața comunității.

Dreptul de a fi protejat de orice formă de violență, abuz sau neglijență

- Persoanele care lucrează cu copiii au obligația de a raporta serviciilor publice orice caz suspect de abuz sau neglijență. Legea interzice orice fel de pedeapsă fizică, acasă sau într-o instituție care ar trebui să se ocupe de protejarea sau educația copilului.

Dreptul copiilor la protecție specială

- Copiii au dreptul să fie protejați și dreptul la asistență din partea autorităților locale. Noua lege urmărește dezvoltarea unor servicii alternative de tip familial.

Dreptul la asistență pentru copiii aflați în conflict cu legea

- Până la vârsta de 14 ani, copiii nu răspund în fața legii. După vârsta de 14 ani dacă fapta prevăzută de legea penală săvârșita de copilul care nu răspunde penal, prezintă un grad ridicat de pericol social, comisia pentru protecția copilului poate decide plasamentul copilului într-un serviciu de tip rezidențial specializat de supraveghere a copiilor care au comis infracțiuni.

Dreptul copilului de a fi protejat împotriva exploatării economice

- Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva exploatării și nu poate fi constrâns la o muncă ce comportă un posibil risc sau care îi poate compromite educația sau dauna sănătății sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale. Vârsta minimă de angajare este 15 ani. Autoritățile publice trebuie să se asigure că nici un copil nu este angajat sub vârsta legală, în locuri periculoase sau împotriva voinței lui.
- În România există linia telefonică gratuită pentru protecția copilului (sponsorizată de Romtelecom) 0800-8-200-200 ce oferă sprijin și consiliere pentru părinți și copii.

Referințe:

1. Drepturile copilului. [Accesat:09.10.2022], Disponibil: <https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/drepturile-copilului>

2. Romanian Law on the protection and promotion of the rights of the child [272/2004]. [Accesat:09.10.2022], Disponibil: http://www.dreptonline.ro/en_resources/en_romanian_child_protection.php
3. Drepturile copilului. [Accesat:09.10.2022], Disponibil: https://ro.wikipedia.org/wiki/Drepturile_copilului
4. Convenția cu privire la Drepturile Copilului, versiunea pentru copii. [Accesat:09.10.2022], Disponibil: <https://www.unicef.org/romania/media/2271/file/Conven%C5%A3ia%20Na%C5%A3iunilor%20Unite%20cu%20privire%20la%20Drepturile%20Copilului.pdf>

